

MADDALENA LEGGENTE

COPIA DA ALLEGRI ANTONIO DETTO CORREGGIO

(Correggio 1489 ca - 1534)

INVENTARIO: 126

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è documentata in collezione Borghese solo a partire dal 1650, anno in cui Iacomo Manilli, ritenendola un autografo del Correggio, la registra tra i beni conservati presso il casino pinciano (Manilli 1650).

Questo rame, analogo nelle misure al quadro perduto di Dresda, risulta una copia della nota *Maria Maddalena* del Maestro parmense, da alcuni identificata con la composizione un tempo collocata presso la Gemäldegalerie di Dresda e attualmente dispersa (Gould 1976), da altri e più convincentemente con una versione recentemente apparsa sul mercato antiquario (Ekserdjian 2019). La fortuna goduta da questo quadro è testimoniata dalla presenza di numerose copie (Quintavalle 1970), alcune delle quali eseguite a Firenze da Cristofano Allori e dai suoi seguaci (Baldinucci, *Vite*, X, p. 281), molte altre documentate a Roma presso rinomate collezioni: una versione su tavola, dipinta da Jean Lhomme, appartenne nel 1638 al maresciallo de Créquy, mentre ben altre due rispettivamente al principe Maffeo Barberini e a Giuseppe Pignatelli (*Getty Provenance Index*; ora in M. Minozzi, in *Correggio e l'antico* 2008). Anche i Borghese ne ebbero una, documentata presso la villa pinciana fino alla fine del Settecento per poi passare, forse in seguito all'acquisto nel 1827 della splendida *Danae* ([inv. 125](#)), presso il palazzo di Campo Marzio dove nel 1833, per ordine di Vincenzo Camuccini, fu dotata di una nuova cornice ed infine registrata nel relativo elenco fidecommissario (Inv. Fid. 1833).

L'ipotesi, seppur affascinante, di Adolfo Venturi di assegnare il rame al pittore bolognese Francesco Albani (Venturi 1893) risulta difficilmente accoglibile: in mancanza di elementi certi, infatti, nulla al momento permette di convalidare tale pista (cfr. Della Pergola 1955).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 114;
- G. Roisecco, *Roma ampliata*, Roma 1750, p. 119;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 82;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 95;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- S. De Vito Battaglia, *Correggio. Bibliografia a cura dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte*, Roma 1934, p. 505;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 26, n. 26;
- G. Copertini, *Il Correggio, la vita e le opere*, in "Parma per l'Arte", XV, 1965, p.186;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 339;
- A. C. Quintavalle, *L'Opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 11;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 46;
- M. Minozzi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 59-69;
- D. Ekserdjian, *Correggio's reclining 'Magdalen' rediscovered*, in "Burlington Magazín", CLXI, 2019, pp. 556-561.

English version

MARY MAGDALENE READING

COPY AFTER ALLEGRI ANTONIO CALLED CORREGGIO

(Correggio c. 1489 - 1534)

INVENTORY: 126

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first mentioned in connection with the Borghese Collection in 1650, when Iacomo Manilli noted it among the works held at the Casino of Porta Pinciana. On that occasion, he believed it to be a Correggio autograph (Manilli 1650).

The dimensions of this work on copper correspond to those of the well-known Dresden *Mary Magdalene* by the master from Parma, now lost. While some critics in fact believe the original to be the work that was held for some time at the Gemäldegalerie in Dresden and subsequently lost (Gould 1976), others are certain that it is the version that recently appeared on the antiques market (Ekserdjian 2019). The success with which this work met is proved by the existence of numerous copies (Quintavalle 1970), some of which were executed by Cristofano Allori and his followers in Florence (Baldinucci, *Vite*, X, p. 281), which others formed part in prestigious collections in Rome. One of these, a work on panel by Jean Lhomme, is documented as having belonged to Marshal de Créquy in 1638, while two others were in the possession of Prince Maffeo Barberini and Giuseppe Pignatelli, respectively (*Getty Provenance Index*; now in M. Minozzi, *Correggio e l'antico* 2008). The Borghese family also owned one, which was listed among the belongings of the Casino of Porta Pinciana until the end of the 18th century. Later, it was moved to the Palazzo di Campo Marzio, perhaps on the occasion of the purchase in 1827 of the splendid *Danaë* (inv. no. 125). At the behest of Vincenzo Camuccini, it was given a new frame in 1833; it was recorded in the *Inventario Fidecommissario* of that year.

In 1893, Adolfo Venturi proposed attributing this work on copper to the Bolognese painter Francesco Albani. Although appealing, this hypothesis cannot be accepted, as no evidence has been forthcoming to support it (see Della Pergola 1955).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 114;
- G. Roiseco, *Roma ampliata*, Roma 1750, p. 119;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 82;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 95;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- S. De Vito Battaglia, *Correggio. Bibliografia a cura dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte*, Roma 1934, p. 505;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 26, n. 26;
- G. Copertini, *Il Correggio, la vita e le opere*, in "Parma per l'Arte", XV, 1965, p.186;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 339;
- A. C. Quintavalle, *L'Opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 11;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 46;
- M. Minozzi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 59-69;
- D. Ekserdjian, *Correggio's reclining 'Magdalen' rediscovered*, in "Burlington Magazín", CLXI, 2019, pp. 556-561.

